

Análise da Coerência Parcial Direcionada do Eletroencefalograma durante Estimulação Somatossensorial

Davi Jorge Vanni Saliba
Laboratório de Engenharia Biomédica (LEB)
Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Brazil

Daniilo Barbosa Melges
Programa de Pós-graduação em Eng. Elétrica (PPGEE), LEB
Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Brazil
ORCID: 0000-0002-5419-3827

Abstract— Partial Directed Coherence (PDC) is a strong mathematical method that gives the concept of Granger causality a frequency domain approach. This method can be used to identify coherence between more than only pairs of signals, decomposing their mutual interactions into "feedback" and "feedforward" aspects. The usage of PDC with multivariate autoregressive models (MAR) has already proved to be efficient in applications to the electroencephalogram (EEG) and can be used to determine causality and information flow between brain regions in different stimulation conditions. This work focuses on the study and analysis of PDC application to the EEG obtained without stimulating the patient (spontaneous EEG) and with somatosensory stimulation (SSEP - Somatosensory Evoked Potential) of the right posterior tibial nerve, aiming to compare both situations. PDC was applied to signals from C3, P3, Cz, Pz, C4, P4 derivations from the International 10-20 System, located near the somatosensory cortex, region where to expect the highest amplitude response while in stimulation. The results have shown that, when the patients are stimulated, there is more information flow (in a frequency range of 0 to 100Hz) from the left hemisphere of the brain cortex, contralateral to the stimulus, to the right hemisphere, ipsilateral to the stimulus, even when it is observed a greater potential in the right side, phenomenon known in literature as paradoxical lateralization.

Keywords — Partial Directed Coherence. Electroencephalogram. Somatosensory Stimu- lation. Posterior Tibial Nerve.

I. Introdução

O eletroencefalograma (EEG) durante estimulação somato-sensitiva tem sido amplamente empregado para a monitorização da integridade das vias sensoriais durante cirurgias de coluna [1] e vasculares [2]. Nestas condições, usualmente se utilizam derivações adjacentes ao córtex somato-sensitivo primário, na região centro-parietal, para analisar a forma de onda da média coerente de épocas de EEG sincronizadas com a estimulação, o que resulta no Potencial Evocado Somato-sensitivo (PESS). Apesar de sua ampla utilização, os fenômenos subjacentes que descrevem a propagação da resposta ao estímulo pelo encéfalo, ainda é pouco estudada, especialmente a alteração da conectividade/causalidade entre os sinais de diferentes derivações.

Nesse contexto, a literatura apresenta diferentes métodos matemáticos para se investigar mecanismos de causa-efeito entre as regiões do cérebro, permitindo uma visão mais completa sobre o processamento de informações sensoriais. Dentre estes métodos, pode-se citar o Teste de Causalidade de Granger [3], a Coerência Direcionada – DC, de *Directed Coherence* [4,5] -, a Função de Transferência Direcionada – DTF, de *Directed Transfer Function* [6] -, e a Coerência Parcial Direcionada – PDC, de *Partial Directed Coherence* [7].

A PDC, em particular, foi utilizada em pesquisas para detecção de intervalos entre crises em pacientes com epilepsia [8], identificação de estágios do sono [9],

investigação do mecanismo gerador de tremor em pacientes com tremor essencial [10] e em pacientes com Doença de Parkinson [11], estudo da integração de informação audiovisual [12], avaliação de alterações de conectividade cerebral durante anestesia [13,14], além de extração de parâmetros para a detecção de esquizofrenia [15] e identificação de estágios de alcoolismo [16], quando associada com métodos de aprendizado de máquinas.

No entanto, são poucos os estudos que investigam a conectividade durante estimulação sensorial [17-20]. Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho é avaliar a causalidade e o fluxo de informações na resposta de diferentes regiões do cérebro com base em sinais de EEG espontâneo (condição de não-estimulação) e durante estimulação somato-sensitiva (PESS), usando a PDC.

II. Metodologia

A. Causalidade de Granger e a Coerência Direcionada

Segundo Baccalá *et al.* [21], a Causalidade de Granger busca encontrar o sentido causal entre duas variáveis, de forma que, se os valores passados de uma delas ajudam a prever o estado atual da outra, podemos dizer que a primeira "Granger-causa" a segunda [21]. Embora o método possa ser aplicado a mais de duas variáveis, a ilustração pode ser feita para duas séries temporais $y(n)$ e $x(n)$, que podem estar correlacionadas por meio de uma operação matricial dada pela filtragem de duas séries temporais não observáveis:

$$\begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} \omega_y \\ \omega_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{yy} & H_{yx} \\ H_{xy} & H_{xx} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_y \\ \omega_x \end{bmatrix} \quad (1)$$

em que H é a matriz de operadores lineares e W é matriz de séries temporais estocásticas, de média zero. Simplificando a expressão (1), podemos expressar $y(n)$ em função de $x(n)$ ou vice-versa, de forma a obter a causalidade entre elas:

$$y = H_{yx}H_{xx}^{-1}x + (H_{yy} - H_{yx}H_{xx}^{-1}H_{xy})\omega_y \quad (2)$$

$$x = H_{xy}H_{yy}^{-1}y + (H_{xx} - H_{xy}H_{yy}^{-1}H_{yx})\omega_x \quad (3)$$

Neste caso, dizemos que x "Granger-causa" y se e somente se $H_{xy} \neq 0$, na expressão (2). Por outro lado, dizemos que y "Granger-causa" x se e somente se $H_{yx} \neq 0$ (expressão (3)). Essa relação de causalidade é, portanto, unidirecional, uma vez que podemos ter uma relação causal de x para y ($H_{xy} \neq 0$), e, ao mesmo tempo, não ter de y para x ($H_{yx} = 0$). Pode-se reescrever a expressão (1), construindo-se uma matriz G , que equivale às informações contidas nas equações (2) e (3) da seguinte forma (ver [21] para maiores detalhes):

$$\begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & G_{yx} \\ G_{xy} & I \end{bmatrix}^{-1} \times \begin{bmatrix} G_{yy} & 0 \\ 0 & G_{xx} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_y \\ \varepsilon_x \end{bmatrix} \quad (4)$$

Neste caso, a causalidade é avaliada de modo similar; então, se $H_{xy} = 0$, $G_{xy} = 0$ e, portanto, x não "Granger-causa" y .

Além da Causalidade de Granger, baseada na matriz de correlação entre dois sinais, a literatura reporta o emprego de um método alternativo no domínio da frequência para estudo da causalidade, a Coerência Direcionada (DC) introduzida por Saito e Harashima [4]. Este método busca encontrar relações entre pares de séries temporais, dividindo o fluxo de informações em parcelas de *feedback* e de *feedforward*, de forma a avaliar, no domínio transformado, como os sinais estão interconectados. Neste contexto, Schider *et al.* [5] propuseram uma generalização do método de Saito e Harashima [4] para N séries temporais, possibilitando avaliar a interconectividade entre todas elas. Assim, a DC entre duas séries i e j é dada por:

$$\gamma_{ij}(f) = \frac{\sigma_{jj} H_{ij}(f)}{\sqrt{S_i(f)}} \quad (5)$$

Em que σ_{jj} é um elemento da matriz de covariâncias e a densidade espectral de potência da i -ésima série é dada por:

$$S_i(f) = \sum_{j=1}^N \sigma_{jj}^2 |H_{ij}(f)|^2 \quad (6)$$

Assim, $|\gamma_{ij}(f)|^2$ representa a fração de potência da i -ésima série devido à j -ésima série, avaliada no domínio da frequência [21].

B. Generalização da Coerência Direcionada

Tomando como base estudos sobre a Causalidade de Granger e a DCa, Baccalá e Sameshima (2001b) sugeriram uma generalização da DC, empregando a matriz de densidades espectrais cruzadas de potência de N séries temporais:

$$S(f) = \begin{bmatrix} S_{11}(f) & S_{12}(f) & \dots & S_{1N}(f) \\ S_{21}(f) & S_{22}(f) & \dots & S_{2N}(f) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ S_{N1}(f) & S_{N2}(f) & \dots & S_{NN}(f) \end{bmatrix} \quad (7)$$

Onde $S_{ij}(f)$ é a densidade espectral de potência cruzada entre as séries temporais i e j . Desta forma, quando se analisa duas séries por vez, conforme descrito pelos autores, é possível utilizar funções de coerência ordinárias para se avaliar o grau de sincronismo entre duas áreas (ou duas derivações de EEG, p. ex.) quaisquer i e j que deram origem a esses sinais:

$$C_{ij}(f) = \frac{|S_{ij}(f)|^2}{S_{ii}(f) S_{jj}(f)} \quad (8)$$

Uma fatoração para $S(f)$, pode ser realizada por meio da matriz de filtros $H(f)$, no domínio da frequência, e de sua Hermitiana transposta $H^H(f)$, conforme feito por Baccalá *et al.* [21]:

$$S(f) = H(f) \Sigma H^H(f) \quad (9)$$

Onde Σ corresponde à matriz de covariâncias. Com isso temos a generalização da Equação (5):

$$\gamma_{ij}(f) = \frac{\sigma_{jj} H_{ij}(f)}{\sqrt{S_{ii}(f)}} \quad (10)$$

Onde:

$$S_{ii}(f) = \sum_{j=1}^N \sigma_{jj}^2 |H_{ij}(f)|^2 \quad (11)$$

A coerência ordinária pode ser então descrita como:

$$C_{ij}(f) = \gamma_i^H(f) \gamma_j(f) = \sum_{k=1}^N \gamma_{ik}^*(f) \gamma_{kj}(f) \quad (12)$$

Note que obtivemos um meio de avaliar a influência de um sinal $x_j(n)$, originado em uma área j qualquer, em um sinal $x_i(n)$, associado a uma outra área i , ou vice-versa. Se redefinirmos a Coerência Direcionada, escrevendo:

$$\bar{\gamma}_{ij}(f) = \frac{H_{ij}(f)}{\sqrt{S_{ii}(f)}} \quad (13)$$

Podemos calcular a Coerência Ordinária de forma generalizada [7]:

$$C_{ij}(f) = \bar{\gamma}_i^H(f) \Sigma \bar{\gamma}_j(f) \quad (14)$$

E assim:

$$S_{ii}(f) = h_i^H(f) \Sigma h_i(f) \quad (15)$$

Podemos, ainda, escrever a matriz H da expressão como [7]:

$$H(f) = \bar{A}^{-1}(f) = (I - A(f))^{-1} \quad (16)$$

De forma que:

$$A(f) = \sum_{r=1}^p A_r z^{-r} \Big|_{z=e^{i2\pi f}} \quad (17)$$

Sendo A_r dada por:

$$A_r = \begin{bmatrix} a_{11}(r) & a_{12}(r) & \dots & a_{1N}(r) \\ a_{21}(r) & a_{22}(r) & \dots & a_{2N}(r) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{N1}(r) & a_{N2}(r) & \dots & a_{NN}(r) \end{bmatrix} \quad (18)$$

em que os coeficientes $a_{ij}(r)$ indicam o efeito linear causado por um sinal $x_j(n-r)$ em um sinal $x_i(n)$, devido à interação entre eles. Essa matriz pode ser calculada de forma computacionalmente eficiente, por meio de um modelo autorregressivo multivariado - como sugerido por Baccalá e Sameshima [7] -, cuja ordem pode ser definida de forma arbitrária ou, então, por métodos, como o Critério de Informação de Akaike [22]. Dessa forma, podemos reescrever a Equação (1) generalizada para N séries como:

$$\begin{bmatrix} x_1(n) \\ \dots \\ x_N(n) \end{bmatrix} = \sum_{r=1}^p A_r \begin{bmatrix} x_1(n-r) \\ \dots \\ x_N(n-r) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega_1(n) \\ \dots \\ \omega_N(n) \end{bmatrix} \quad (19)$$

A partir dessa generalização da DC foi possível realizar uma análise de causalidade e coerência para várias estruturas (ou diversas derivações de EEG) simultaneamente.

C. Coerência Parcial Direcionada

Baccalá e Sameshima [7] notaram que, utilizando a generalização da DC, era possível encontrar situações

discordantes quanto à identificação de causalidade, ao se comparar com o teste de Causalidade de Granger. Para contornar esses resultados conflitantes, os autores apresentaram uma nova abordagem, que chamaram de Coerência Parcial Direcionada (PDC, visto que se baseia, não na coerência ordinária, mas na função de coerência parcial, $|k_{ij}(f)|^2$, que descreve a causalidade entre duas séries quaisquer $x_i(n)$ e $x_j(n)$ quando as influências das outras séries simultâneas são desconsideradas. A fatoração proposta por Baccalá cumpre um papel fundamental e pode ser expressa por:

$$k_{ij}(f) = \frac{\bar{a}_i^{-H}(f) \Sigma^{-1} \bar{a}_j(f)}{\sqrt{(\bar{a}_i^{-H}(f) \Sigma^{-1} \bar{a}_i(f)) (\bar{a}_j^{-H}(f) \Sigma^{-1} \bar{a}_j(f))}} \quad (20)$$

em que os elementos $a_i(f)$ indicam a i -ésima coluna de $\bar{A}(f)$. Sendo assim, Baccalá e Sameshima chegaram a um fator de coerência parcial direcionada (PDCF - *Partial Directed Coherence Factor*) entre duas estruturas j e i , de tal forma que o sinal $x_j(n)$ originado em j tem influência no sinal $x_i(n)$ originado em i dada por:

$$\pi_{ij}(f) = \frac{\bar{A}_{ij}(f)}{\sqrt{\bar{a}_j^{-H}(f) \Sigma^{-1} \bar{a}_j(f)}} \quad (21)$$

Logo, tem-se que:

$$k_{ij}(f) = \pi_i^H(f) \Sigma^{-1} \pi_j(f) \quad (22)$$

sendo π_i a i -ésima coluna da matriz. Dessa forma, avaliando o PDCF. Sabendo-se que Σ introduz elementos da Causalidade de Granger Instantânea e visando-se remover este efeito, pode-se simplificar a estimativa por (verificar [7] para maiores detalhes):

$$\bar{\pi}_{ij}(f) = \frac{\bar{A}_{ij}(f)}{\sqrt{\bar{a}_j^{-H}(f) \bar{a}_j(f)}} \quad (23)$$

Dadas as seguintes condições de normalização:

$$0 \leq |\bar{\pi}_{ij}(f)|^2 \leq 1 \quad (24)$$

$$\sum_{i=1}^N |\bar{\pi}_{ij}(f)|^2 = 1; \quad 1 \leq j \leq N \quad (25)$$

D. Protocolo Experimental e Casuística

A coleta dos sinais de EEG utilizados neste trabalho deu-se por meio do equipamento EEG BNT- 36 (EMSA), de acordo com o Sistema Internacional 10-20 e com as derivações referenciadas à média auricular. Os sinais coletados foram filtrados em uma faixa de 0,5 a 100 Hz e digitalizados a taxa de 600 Hz e resolução de 16 bits [23].

Essa coleta ocorreu durante aplicação da estimulação somato-sensitiva de 40 voluntários sem histórico de doenças neurológicas [23]. Eles permaneceram deitados em posição decúbito dorsal com os olhos fechados durante todo o procedimento. A estimulação consistiu de pulsos de corrente de 200 μ s de duração aplicados ao nervo tibial direito, utilizando o Atlantis Four (EMSA). A intensidade utilizada foi a do limiar motor (menor intensidade capaz de produzir oscilações no hálux). Foram aplicados entre 1000 a 4000 estímulos na frequência nominal de 5 Hz (valor real: 4,83 Hz). No período de estimulação, simultaneamente à coleta dos sinais EEG foi armazenado o sinal de trigger, que contém uma cópia do sinal de

estimulação.

Além dos sinais de EEG durante estimulação, foram registrados também sinais de EEG espontâneo de 5 minutos de duração, para serem empregados como referência. Os voluntários assinaram termo de consentimento livre e esclarecido e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ (CEP-HUCFF: 114/05).

Os sinais EEG foram segmentados em épocas de 200 ms, sincronizadas com a estimulação. A cada época foi aplicada uma janela de Tukey, visando a minimizar o artefato de estímulo, ruído de elevada amplitude e banda larga que ocorre nos primeiros milissegundos do PESS e produz distorções que podem afetar a análise nos domínios do tempo e da frequência [23]. Posteriormente, foi removido o nível médio de cada época (*detrend*). Para obtenção de uma estimativa do PESS, foi calculada a média coerente com cerca de 900 épocas. O mesmo procedimento foi realizado para o EEG espontâneo, sendo que o ponto de sincronismo foi arbitrário, dada a ausência de estímulo.

E. Aplicação da PDC

Utilizando sinais EEG de oito voluntários selecionados aleatoriamente dentre os 40 descritos na subseção anterior, avaliou-se a aplicação da PDC tanto na condição de não-estimulação (EEG espontâneo) quanto durante estimulação sensorial somática do nervo tibial direito (PESS). Foram empregados sinais de seis derivações de interesse, adjacentes ao córtex somato-sensitivo primário: C3, P3, C4, P4, Cz e Pz.

Com adaptações de funções da biblioteca desenvolvida em Matlab e disponibilizada pelos pesquisadores Baccalá e Sameshima [24], foram realizados os cálculos da PDC para o conjunto dos sinais dos canais C3, P3, C4, P4, Cz e Pz, para uma faixa de frequências de 0 a 100 Hz.

A PDC foi calculada tanto para a média coerente (PESS) das derivações de cada voluntário quanto para cada janela, obtendo-se gráficos em 2 dimensões para a primeira situação - em que os valores da $|PDC|^2$ (optamos por empregar $|PDC|^2$ para representar $|\bar{\pi}_{ij}(f)|^2$ nos gráficos indicados nos resultados) são apresentados por frequência - e em 3 dimensões para a segunda situação - em que a $|PDC|^2$ é apresentada por frequência e por época de sinal. A ordem do modelo autoregressivo multivariado foi fixada em 5, definida de forma empírica.

III. Resultados

A Fig 1 apresenta a PDC para a média coerente do EEG Espontâneo do voluntário 4, que relaciona as seis derivações (C3, P3, C4, P4, Cz, Pz), duas a duas, sendo que o fluxo de informações de uma para outra está na forma: origem (coluna) e destino (linha). A diagonal principal corresponderia a um fluxo de uma derivação para ela mesmo, o que não possui sentido fisiológico. Por este motivo, a PDC não é calculada, nestes casos.

Analisando-se a PDC do PESS (Fig. 2) e comparando-a com a do EEG espontâneo (Fig. 1), pode-se perceber que os fluxos para P3 e para Pz diminuem, para C4 e para Cz aumentam expressivamente, enquanto os fluxos para as outras derivações praticamente não se alteram. Além disso, é observado um aumento substancial, na condição de estimulação, da PDC entre os canais C3 e C4, no sentido C3→C4, e entre os canais Cz e C4, no sentido Cz→C4, o que, aliado aos resultados já observados, poderia indicar um aumento do fluxo de informações do hemisfério esquerdo para o direito do córtex.

Coerência Parcial Direcionada em EEG Espontâneo

Fig. 1: $|PDC|^2$ da média coerente do EEG Espontâneo - Voluntário 4.

Coerência Parcial Direcionada em Estimulação

Fig. 2: $|PDC|^2$ do PESS - Voluntário 4

Note ainda que o gráfico da PDC calculado sobre a média coerente está de acordo com a superfície encontrada por meio do janelamento do sinal, em que o método foi aplicado sobre cada janela e as curvas plotadas em profundidade (ver exemplos na Fig. 3 e 4). Como se pode notar, existe um padrão para as medidas de coerência parcial direcionada entre cada par de canais, de forma que as superfícies apresentam um formato semelhante ao que é apresentado no cálculo da PDC da média coerente (Fig. 1 e 2). Por exemplo, observe que, no EEG espontâneo, o fluxo de informações de C4 para C3 é mais baixo em médias frequências, sendo um pouco mais alto em baixas frequências e consideravelmente mais alto em frequências

próximas de 100 Hz (Fig. 1). Isso é visto como tendência, também, na superfície apresentada na Fig. 3: note que as curvas por época, em geral, têm seu valor mais baixo em frequências médias, apresentado seus picos tanto em baixas quanto em altas frequências. Tomando como base os gráficos da PDC em condição de estimulação somato-sensitiva, podemos notar, também, uma relação: a diminuição do fluxo de C4 para C3 com o aumento da frequência (Fig. 2) é uma tendência observável na superfície da Fig. 4, em que, em geral, as curvas por época acompanham o comportamento do gráfico bidimensional, calculado sobre a média coerente das janelas.

Fig. 3: $|PDC|^2$ por Janela do EEG Espontâneo - Voluntário 4. A escala dos eixos pode ser diferente para cada interação entre canais.

Fig. 4: $|PDC|^2$ por Janela do EEG durante estimulação - Voluntário 4. A escala dos eixos pode ser diferente para cada interação entre canais.

A partir dos resultados realizados por indivíduo, foi possível observar uma recorrência no aumento da PDC na direção do hemisfério esquerdo para o direito, considerando as curvas direcionadas das derivações do lado esquerdo para as do plano midsagital e para os do lado direito e, também, as curvas direcionadas das derivações do plano midsagital para as do lado direito.

Com vistas a facilitar a análise, consideramos a intensidade da troca de informações entre dois canais atrelada ao maior valor de $|PDC|^2$ ($|PDC|_{max}^2$) de cada curva, na faixa de 0 a 100 Hz. Os valores médios das $|PDC|_{max}^2$ foram utilizados na busca de padrões de fluxo de informação, uma vez que a comparação indivíduo-a-indivíduo é mais complexa, devido à alta variabilidade nas formas das curvas das PDCs. Essa variabilidade era, de

certa forma, esperada, visto que os sinais EEG, mesmo em condição de estimulação, apresentam, eles mesmos, alta variabilidade de resposta. Visando a consolidar uma visão mais global do efeito do estímulo, foi calculada a variação percentual ($v\%$) da média das $|PDC|_{max}^2$:

$$v\% = \frac{\xi_{stim} - \xi_{eeg}}{\xi_{eeg}} \times 100 \quad (26)$$

Onde ξ_{stim} e ξ_{eeg} correspondem, respectivamente, às médias das $|PDC|_{max}^2$ durante estimulação somato-sensitiva e na condição de não estimulação. Os valores de $v\%$ para cada interação entre canais são apresentados na Tabela 1, em que a coloração das células é correspondente aos percentuais (as interações estão representadas no sentido origem (coluna) – destino (linha)). Estes

percentuais variam de reduções (valores negativos) - indicados em vermelho - até aumentos (valores positivos) - indicados em verde -, passando por valores intermediários (negativos ou positivos) - indicados por amarelo e laranja - de fluxos de informação. Como se pode notar, há um aumento significativo do fluxo de informação de todas as derivações para C4, de C3 para P3, de Cz para C3 e de P4 para Cz. Em contrapartida, observa-se uma clara redução no fluxo de P4 para P3, Cz para P4 e C4 para P4. Estes resultados parecem indicar que há um predomínio de fluxo para a região central-direita (C4) a partir de todas as outras derivações.

Tabela 1 - Variação Percentual da Média da $|PDC|_{max}^2$.

v%	C3	P3	C4	P4	Cz	Pz
C3	—	7.2	-1.5	-5.9	60.7	-14.6
P3	50.1	—	-23	-41.8	-19.6	-20.6
C4	68.2	47.7	—	101	66.4	46.7
P4	1.4	20.2	-39.8	—	-34.6	-6.7
Cz	-18.4	3.7	7.1	75.4	—	-6.5
Pz	32.9	29.4	-10.8	-7	-20.5	—

IV. Discussão

Na literatura, existem pouquíssimos trabalhos com aplicação da PDC ao EEG durante estimulação somato-sensitiva. Dentre eles, pode se citar: estudo dos efeitos da estimulação elétrica nos fluxos de informação em diversas áreas do tálamo e córtex sensorio-motor de ratos [17,18]; estudo da dinâmica de comunicação entre áreas no tronco encefálico, tálamo e córtex somato-sensitivo primário de humanos saudáveis [19]; análise da conectividade durante movimento do punho induzido por estimulação elétrica neuromuscular [20].

No entanto, nenhum dos trabalhos possui aspectos comuns com o presente, que corresponde ao PESS por estimulação do nervo tibial, não sendo possível, portanto, uma comparação direta entre estes estudos.

V. Conclusão

Este trabalho identificou um aumento do fluxo de informação da direita para a esquerda, particularmente, de todas as derivações estudadas C3, P3, P4, Cz e Pz em direção a C4, durante estimulação do nervo tibial direito.

References

- [1] Reddy R. P. *et al.*, What is the predictive value of intraoperative somatosensory evoked potential monitoring for postoperative neurological deficit in cervical spine surgery? — a meta-analysis, *Spine J*, v. 21 (4), pp. 555-570, 2021.
- [2] Tanaka, A. *et al.*, Reappraisal of the role of motor and somatosensory evoked potentials during open distal aortic repair, *J Thorac Cardiovasc Surgery*, v. 165 (3), pp. 944-953, 2023.
- [3] Granger, C.W.J., "Investigating Causal Relations by Econometric Models and Crossspectral Methods", *Econometrica*, v. 37, pp. 424-438, 1969.
- [4] Saito, Y. and Harashima, H. (1981) Tracking of information within multichannel EEG record — causal analysis in EEG. In: N. Yamaguchi and K. Fujisawa (Eds.), *Recent Advances in EEG and EMG Data Processing*. Elsevier, Amsterdam, pp. 133-146.
- [5] Schnider, S.M. *et al.*, "Detection of feedback in the central nervous system using system identification techniques", *Biol Cybern* v. 60, pp. 203-212, 1989.
- [6] Franaszczuk *et al.*, "Analysis of mesial temporal seizure onset and propagation using the directed transfer function method", *Electroencephalogr Clin Neurophysiol*, v. 91(6), pp. 413-427, 1994.
- [7] Baccalá, L., Sameshima, K., "Partial directed coherence: a new concept in neural structure determination", *Biol Cybern*, v. 84, pp. 463-474, 2001.
- [8] Wang, G. *et al.* "Epileptic seizure detection based on partial directed coherence analysis", *IEEE J Biomed Health Inform*, v. 20(3), pp. 873-879, 2015.
- [9] Glorou, A. *et al.*, "Detecting slow wave sleep and rapid eye movement stage using cortical effective connectivity", *Turkish J Elect Eng Comput Sci*, v. 26(6), pp. 2779-2791, 2018.
- [10] Schelter, B. *et al.*, "Testing for directed influences among neural signals using partial directed coherence", *J Neurosci Methods*, v. 152(1-2), pp. 210-219, 2006.
- [11] Shelter, B. *et al.*, "Assessing the strength of directed influences among neural signals using renormalized partial directed coherence", *J Neurosci Methods*, v. 179(1), pp. 121-130, 2009.
- [12] Sun, Y. *et al.*, "Early cortical connective network relating to audiovisual stimulation by partial directed coherence analysis", *IEEE Trans Biomed Eng*, v. 56(11), pp. 2721-2724, 2009.
- [13] TAXIDIS, J. *et al.*, "Assessing cortico-hippocampal functional connectivity under anesthesia and kainic acid using generalized partial directed coherence", *Biol Cybern*, v. 102(4), pp. 327-340, 2010.
- [14] Güerkan, G. *et al.*, "Analysis of brain connectivity changes after propofol injection by generalized partial directed coherence", *Digit Signal Process*, v. 25, pp. 156-163, 2014.
- [15] Vázquez, M. A. *et al.*, "An interpretable machine learning method for the detection of schizophrenia using EEG signals", *Front Syst Neurosci*, v. 15, 2021.
- [16] Khan D. M. *et al.*, "Effective connectivity in default mode network for alcoholism diagnosis", *IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng*, v. 29, pp. 796-808, 2021.
- [17] He Y. *et al.*, "Coding of peripheral electrical stimulation frequency in thalamocortical pathways", *Exper Neurol*, v. 196(1), pp. 138-152, 2005.
- [18] Plomp G. *et al.*, "The physiological plausibility of time-varying Granger-causal modeling: Normalization and weighting by spectral power", *NeuroImage*, v. 97, pp. 206-216, 2014.
- [19] Porcaro C. *et al.*, Multiple frequency functional connectivity in the hand somatosensory network: An EEG study, *Clin Neurophysiol*, v. 124(6), pp. 1216-1224, 2013.
- [20] Wimmer M. *et al.*, "Measuring Spinal Cord Potentials and Cortico-Spinal Interactions After Wrist Movements Induced by Neuromuscular Electrical Stimulation", *Front Hum Neurosci*, 16 (article 858873), 2022.
- [21] Baccalá *et al.*, "Studying the interaction between brain structures via directed coherence and granger causality", *Appl Signal Process*, v. 5(1), pp. 40-48, 1998.
- [22] Akaike H., "A new look at the statistical model identification," in *IEEE Trans Automatic Control*, v. 19(6), pp. 716-723, 1974.
- [23] Melges, D. B. Aplicação de técnicas de detecção objetiva uni e multivariadas no domínio da frequência ao EEG durante estimulação somato-sensitiva. DSc Thesis, Biomedical Engineering Program (COPPE), Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2009.
- [24] Sameshima, K., Baccalá, L. A. AsympPDC Package v. 2b User Guide, 2011.